

SOSYO-DEMOGRAPIK AT LAWAK NG PERFORMANS NG MGA GURONG DI-MEDYOR SA FILIPINO

Marieneth S. Lawas¹ and Freddielyn B. Pontemayor, Ph.D.²

¹*Bulacao Integrated School, Division of Valencia City, Bukidnon, Philippines*

²*Language Education Department, College of Education, Central Mindanao University,
Musuan, Maramag, Bukidnon, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11102555>

ABSTRACT

Nilalayan ng pag-aaral na tukuyin at suriin ang ugnayan ng sosyo-demograpik ng mga gurong di-medyor sa Filipino batay sa lawak ng kanilang performans sa pagtuturo ng asignaturang Filipino sa Senyor Hayskul ng Mataas na Paaralan ng Tongantongan sa Taong Panuruan 2023-2024. Ginamit ang *Purposive Sampling* sa pagpili ng 77 na kalahok, kabilang ang pitong (7) guro at pitumpung (70) mag-aaral. Kwantitatibong pananaliksik ang ispesipikong paraang ginamit upang idokumento, kalkulahan, at suriin ang ugnayang sosyo-demograpik at lawak ng performans ng mga guro batay sa istandardisadong sarbey kwestyuner. Batay sa naging resulta, natuklasan na may ugnayan sa pagitan ng edad ng guro at performans sa pagtuturo. Ang mga sosyo-demograpik tulad ng espesyalisasyon, gradwadong kurso, posisyon sa trabaho, at sahod ng guro ay hindi nagpakita ng makabuluhang ugnayan sa performans sa pagtuturo. Ang edad ng guro lamang ang may posibilidad na maging prediktor ng mahusay na performans sa pagtuturo ng guro sa asignaturang Filipino.

Mga susing salita: *performans, sosyo-demograpik, performance theory, di-guro sa Filipino*

INTRODUCTION

Responsibilidad ng mga guro na ayusin ang proseso ng pagkatuto, lumikha ng perpektong kapaligiran para sa mga mag-aaral, at bantayan at tasahin ang kanilang pag-

unlad. Ang mga guro ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng pagtuturo sa kapaligirang ito.

Nilagdaan ng dating Pangulong Benigno Aquino III ang Batas Republika Blg. 10533 o ang *Enhanced Basic Education Act of 2013* na nagtatakda ng pagpapatupad ng programang K to 12, na kung saan ay nadagdagan ng dalawang (2) taon ang sekondaryang edukasyon at ito ang Senyor Hayskul (Baitang 11 at 12). Sa pagbabago ng kurikulum ay ang pagdagdag o pagtanggap ng mga aplikanteng guro na siyang magtuturo sa dalawang baitang na idadagdag sa hayskul. Ayon balitang isinulat ni Uy (2016), sa naging pahayag ng dating kalihim ng edukasyon na si Leonor Briones, na bibigyan ng malaking pagkakataon ang pagtanggap ng mga aplikanteng guro na espesiyalisado sa Ingles at Agham. Batay sa pahayag niyang ito, na ang mga medyor na Ingles at Agham ang siyang magtuturo ng mga asignatura na nasa kurikulum ng Senyor Hayskul at kabilang na dito ang asignaturang Filipino (*Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Filipino, Pagbasa at Pagsusuri sa Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik, at Filipino sa Piling Larang*).

Ang kalidad ng mga guro ay isang malawakang pinag-uusapan na isyu sa edukasyon. Isa sa mga problemang nabibigyan ng pansin ay ang pagtuturo sa labas ng kanilang espesyalisasyon, ang hindi tugma-tugmang pagtatalaga ng mga asignatura sa elementarya, hayskul, at antas ng kolehiyo. Ayon kay De La Fuente (2018), noong taong panuruan 2017-2018, may kabuuang 7,343 mga guro sa Senyor Hayskul ang hindi nagturo ng kanilang mga espesyalisasyon sa mga asignaturang Ingles, Filipino, Matematika, at Agham sa buong Pilipinas. Halos 65% o 4,765 ng mga guro na nagtuturo ang hindi nakatanggap ng karampatang pagsasanay upang maghanda sa kanilang mga tungkulin.

Batay sa naturang istadistika na kuha sa DepEd EBEIS na inihayag ni De La Fuente sa kanyang artikulo, na sa buong Pilipinas mayroong kabuuang dalawang libo isang daan animnaput anim (2,166) ang mga gurong nagtuturo ng asignaturang Filipino sa Senyor Hayskul na hindi naman medyor sa Filipino ang tinapos. Pinatutunayan ito sa pahayag ni du Plessis (2018), ang pagtuturo sa labas ng larangan ay nakakawala ng kumpiyansa ng guro dahil sa kakulangan ng kadalubhasaan at kakayahan ng guro sa paksa at asignaturang kanilang itinuturo.

Susug sa pag-aaral ni Hobbs (2012), ang pagtuturo sa ibang larangan ay may epekto sa kabisaan ng mga guro. Ito ay nangangailangan ng pagkakaroon ng masamang epekto sa di-medyor na pagtuturo para sa parehong pagtuturo ng guro at pagkatuto ng mag-aaral.

Sigun sa istadistikang inilahad ni De La Fuente (2018), ang suliraning ito ay hindi lamang nangyayari o nagaganap sa lokasyon ng mananaliksik ngunit laganap din ito sa buong bansa. Sa lawak ng suliraning ito ang mga nakatakdang guro sa mga asignatura sa buong Pilipinas ay magkaiba sa bawat sangay nito subalit, masasabing kakaunti lamang ang kumukuha ng medyor sa Filipino sa bansa.

Walang pag-aaral ang nakita ng mananaliksik hinggil sa performans ng mga gurong di-medyor sa Filipino, partikular sa ugnayan ng kanilang sosyo-demograpiko at kanilang performans sa loob ng isang silid-aralan.

Napapanahon ang isyu na tinalakay sa pananaliksik na ito dahil mapahanggang ngayon ay nangyayari ito sa Departamento ng Edukasyon sa Pilipinas na mayroong mga gurong nagtuturo ng asignaturang Filipino na hindi naman nila medyor. Batay sa pag-aaral na isinagawa nina Pacana et al. (2019) kung sa Pilipinas ang pagtutuunan ng pansin, natuklasang laganap ang ganitong uri ng pagtatalaga.

Kaya naman ang mananaliksik ay naudyok na pag-aralan ang makabuluhang ugnayan sapagitan ng sosyo demograpik at ang lawak ng performans ng pagtuturo ng mga gurong di-medyor sa Filipino sa pagtuturo ng asignatura. Malaman mula sa kanilang mga tugon ang mga prediktor na tutukoy sa katagumpayan ng performans ng guro.

Research Question

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong na matukoy at masuri ang ugnayan ng sosyo-demograpik ng mga gurong di-medyor sa Filipino sa kanilang performans sa pagtuturo ng asignaturang Filipino sa Senyor Hayskul ng Mataas na Paaralan ng Tongantongan sa taong panuruan 2023-2024. Ang mga sumusunod ay ang mga espisipikong suliranin na nilutas matapos ang kabuuang pag-aaral.

1. Ano ang propayl ng mga gurong di-medyor sa Filipino na nagtuturo ng asignaturang Filipino basi sa mga sumusunod na katangian?:
 - 1.1 Kasarian
 - 1.2 Edad
 - 1.3 Estado-sibil
 - 1.4 Kurso at Medyor
 - 1.5 Pinakamataas na Kwalipikasyong Edukasyunal
 - 1.6 Habang Panahon sa Pagtuturo ng asignaturang Filipino
 - 1.7 Posisyon/Itinalaga sa Kasalukuyang Trabaho
 - 1.8 Antas ng Sahod
 2. Ano ang lawak ng performans ng guro sa pagtuturo ng Filipino batay sa sumusunod na dimensiyon?:
 - 2.1 Kasanayan sa Pagtuturo
 - 2.2 Kabatiran sa Paksa/Asignaturang Itinuturo
 - 2.3 Wastong saloobin at pananaw sa pagtuturo at propesyon
 - 2.4 Pangangasiwa sa Silid-aralan
 - 2.5 Relasyong Guro-Mag-aaral
 - 2.6 Kasanayan sa Pag-eebalweyt ng Mag-aaral
 - 2.7 Personalidad ng Guro
 3. Mayroong bang makabuluhang ugnayan ang sosyo-demograpik ng mga gurong di-medyor sa Filipino at ang kanilang lawak ng performans sa pagtuturo?
 4. Alin sa mga baryabol ang prediktor sa performans ng pagtuturo ng mga gurong di-medyor sa Filipino sa pagtuturo ng asignatura Filipino?
-

METHODOLOGY

Research Design

Sa pagsisikap na malaman ang kasalukuyang pagtuturo ng mga guro sa asignaturang Filipino ng Mataas na Paaralan ng Tongantongan, ginamit ng mananaliksik sa pag-aaral na ito ang disenyong kuwantitatibo at pamamaraang deskriptib-analitik. Ang deskriptibong pananaliksik ay nagbibigay-daan sa pagsasalarawan ng mga katangian, katotohanan, at paglalarawan ng isang partikular na pangyayari o penomenon. Ipinapakita nito ang mga detalyadong impormasyon at kahulugan ng isang sitwasyon o pangyayari. Ang analitikal na pananaliksik ay nagbibigay ng pagsusuri, interpretasyon, at pag-unawa sa mga datos at mga ugnayan na nauugnay sa isang partikular na paksa.

Locale of the Study

Ang pag-aaral ay isinagawa sa Departamento ng Senyor Hayskul ng Mataas na Paaralan ng Tongantongan, Dibisyon ng Valencia City, Bukidnon.

Respondents of the Study

Ang mga kalahok ng pag-aaral ay mga gurong nagtuturo ng asignaturang Filipino at mag-aaral sa Senyor Hayskul. Sa kabuuan, mayroong pitong (7) gurong nagtuturo ng asignaturang Filipino at pitumpu (70) na mag-aaral ang naging kalahok sa pananaliksik.

Sampling Procedure

Ang mga kalahok sa pananaliksik ay pinili ayon sa layuning sila ay nakaranas ng turuan ng mga gurong di-medyor sa Filipino. Sa pamamagitan ng *purposive sampling*, pito (7) ang gurong nagtuturo ng asignaturang Filipino at kada isang (1) guro ay mayroong sampung (10) mag-aaral ang sasagot sa talanungan batay sa performans ng guro. Sa kabuuang bilang pitumpu (70) ang mag-aaral na kalahok at pito (7) ang guro na pawang nagtuturo sa Senyor Hayskul ng Mataas na Paaralan ng Tongantongan.

Instrument of the Study

Sa pag-aaral na ito ang instrumentong ginamit ay ang talatanungan. Ang instrumento ay binubuo ng dalawang (2) set ng talatanungan: Propayl ng Guro at Pagtataya ng Kahusayang Pagtuturo ng Guro.

Ang unang bahagi ay sasagutan ng kalahok na guro, ito ay tungkol sa propayl ng guro ay kinapapalooban ng kasarian, edad, estado-sibil, kurso at medyor, pinakamataas na kwalipikasyong edukasyunal, tagal sa pagtuturo, posisyon/katungkulan sa tinatrabahuan at antas ng sahod/sweldo ng guro.

Ang ikalawang bahagi ng talatanungan ay hinango sa aklat ni Paz M. Belvez ang "Ang Sining at Agham ng Pagtuturo". Gagamitin ang mga katanungan upang matukoy

ang performans ng guro sa pagtuturo ng Filipino. Ang mga aytem na ginamit ay napapangkat batay sa dimensiyon: (A) Kasanayan sa Pagtuturo, (B) Kabatiran sa Paksa/Asignaturang Itinuturo, (C) Wastong Saloobin at Pananaw sa Pagtuturo, (D) Pangangasiwa sa Silid-Aralan, (E) Relasyong Guro-Mag-aaral, (F) Kasanayan sa Pag-eebalweyt ng Mag-aaral, at (G) Personalidad ng Guro. Ang talatanungan na ito ay sasagutan ng kapwa guro at mag-aaral na kalahok.

Ang bawat dimensiyon ay binubuo ng limang (5) tanong maliban sa dimensiyong A na may siyam (9) na tanong at dimensiyong B na may anim (6) na tanong, kaya ang kabuuang tanong ay binubuo ng apatnapu (40). Bawat tanong ay nakahanay sa talahanayan na may iskala mula lima (5) hanggang isa (1) na may sumusunod na katuturan:

- 5 Napakahusay
- 4 Mahusay
- 3 Mahusay-husay
- 2 Di-mahusay
- 1 Nangangailangan ng tulong

Isinagawa ang tuwirang pagpapasagot sa talatanungan. Likert Scale ang gagamitin sa pagpapasagot sa talatanungan sa guro at mag-aaral.

Ang pagsagot sa bawat katanungan ay sa pamamagitan ng paglagay ng tsek sa talahanayang akma sa katanungan.

Data Gathering Procedure

Ang mananaliksik ay humingi ng pahintulot sa Pansangay na Tagapamanihala ng mga Paaralan (*Schools Division Superintendent*) ng Dibisyon ng Valencia at sa tagapamatnubay ng Mataas na Paaralan ng Tongantongan sa pagkuha ng mga datos sa mga guro at mag-aaral partikular sa Senyor Hayskul. Matapos ibigay ng mananaliksik ang rekomendasyon na makapagsaliksik sa Punungguro ng paaralan ay ibinigay ng mananaliksik ang mga talatanungan. Isinagawa ang pangangalap ng datos sa taong panuruan 2023-2024.

Statistical Treatment of Data

Sa pag-aaral na ito, ginamit ng mananaliksik ang palarawang istorya upang masuri at maunawaan ang performans ng mga guro sa pagtuturo ng asignaturang Filipino. Sa unang bahagi ng talatanungan, ginamit ang *frequency* at *percentage* upang tukuyin ang sosyo-demograpiko ng mga guro. Ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa distribusyon ng mga guro batay sa iba't ibang kategorya tulad ng edad, kasarian, antas ng edukasyon, at iba pa.

Sa ikalawang bahagi ng talatanungan, ginamit naman ang *mean* at *standard deviation* upang makuha ang deskripsiyon ng performans ng mga guro sa pagtuturo ng asignaturang Filipino. Ang *mean* ay tumutukoy sa average na antas ng performans na

ipinapakita ng mga guro, habang ang *standard deviation* ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pagkakaiba ng mga datos.

Upang maunawaan ang kaugnayan ng sosyo-demograpiko ng mga gurong di-medyor sa Filipino at ang kanilang performans sa pagtuturo ng asignaturang Filipino, ginamit ng mananaliksik ang *Spearman Rho* na may pormula na $p = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2-1)}$. Ayon kay Hartin (2023), ang *Spearman Rho* ay isang istadistikang pamamaraan na nagpapakita ng kaugnayan ng dalawang magkaibang mga baryabol na hindi sumusunod sa normal na distribusyon. Ang Spearman Rho ay ginamit upang tukuyin ang ugnayan ng mga sosyo-demograpikong salik ng mga guro sa asignaturang Filipino sa kanilang performans sa pagtuturo ng asignaturang Filipino.

RESULTS AND DISCUSSION

1. Ano ang propayl ng mga gurong di-medyor sa Filipino na nagtuturo ng asignaturang Filipino basi sa mga sumusunod na katangian?:

Sa talahanayan 1.1, mayroong kabuuang pitong (7) guro na nagtuturo ng asignaturang Filipino. Ito ay nilalangkupan ito ng lahat na babae o 100% na bahagdan.

Batay sa naging resulta, inilalahad nito na lahat na nagtuturo ng asignaturang Filipino ay babae. Nakatala sa talahanayan na puro mga babae ang nagtuturo ng asignaturang Filipino sa Senyor Hayskul ng Mataas na Paaralan ng Tongantongan. Lumalabas na maraming babae ang nagtapos ng edukasyon na kwalipikadong magturo ng asignatura na kwalipikadong magturo ng paksa, o ang mga babaeng guro ay mas nakatuon sa pagtuturo ng paksa.

Talahanayan 1.1. Propayl ng mga kalahok na guro sa Filipino batay sa kasarian.

Kasarian	Bilang	Bahagdan
Lalake	0	0%
Babae	7	100%
Kabuuan	7	100%

Sa tahananayan 1.2, makikitang mas maraming guro ang nagtuturo sa edad na 35 hanggang 40 o 35-40 na mayroong 42.90 na bahagdan. Sinusundan ng nasa 41 hanggang 50 o 41-50 na mayroong 28.60 na bahagdan. Mayroon naman tig-iisang guro ang nasa edad na 26 hanggang 30 o 26-30 at 31 hanggang 34 o 31-34 na mayroong 14.25 na bahagdan. Lumalabas sa datos na ang karamihan sa kanila ay hindi na baguhan sa pagtuturo.

Talahanayan 1.2. Propayl ng mga kalahok na guro sa Filipino batay sa Edad

Edad	Bilang	Bahagdan
26 – 30	1	14.25%
31 – 34	1	14.25%
35 – 40	3	42.90%
41 – 50	2	28.60%
Kabuaan	7	100%

Sa talahanayan 1.3, makikita na mayroong dalawa (2) o 28.60 na bahagdan ang mga gurong may estado-sibil na binata/dalaga at mayroong lima (5) o 71.40 na bahagdan ang may asawa.

Makikita sa naging resulta na halos lahat ng gurong nagtuturo ng asignaturang Filipino sa Senior High School ay pawang mga may asawa at mayroong lamang dalawa (2) ang dalaga/binata.

Talahanayan 1.3. Propayl ng mga kalahok na guro sa Filipino batay sa Estado-Sibil

Estado-Sibil	Bilang	Bahagdan
Binata/Dalaga	2	28.60%
May Asawa	5	71.40%
Kabuaan	7	100%

Batay sa talahanayan 1.4, makikita na may guro na nakapagkatapos ng Batsilyer sa Sekondaryang Edukasyon (BSE) na medyor sa Matematika at *General Science* na mayroong 14.30 na bahagdan. Nailahad naman sa talahanayan na mayroong tig-dadalawa (2) o 28.60 na bahagdan ang nakapagtapos ng *Bachelor of Science in Business Administration* at *Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management* na parehong may espesyalisasyon sa *Technical Vocational Livelihood* o *Technology and Livelihood Education*.

Nakasaad sa resulta, na halos kabuuan ng guro na nagtuturo ng asignaturang Filipino sa Senior High School ng Tongantongan National High School ay nakapagtapos ng kursong hindi pang-edukasyon.

Talahanayan 1.4. Propayl ng mga kalahok na guro sa Filipino batay sa Kurso at Medyor

Kurso	Medyor/Espesyalisado	Bilang	Bahagdan
BSE	Mathematics	1	14.30%
	General Science	1	14.30%
BSBA	TVL/TLE	2	28.60%
BSHRM	TVL/TLE	2	28.60%
BSIT	ICT	1	14.30%

Kabuuan	7	100%
---------	---	------

Makikita sa talahanayan 1.5, may pitong (7) o 100 na bahagdan ang guro na kalahok na nagtuturo ng asignaturang Filipino ay nakapasa sa eksaminasyon sa LET (Licensure Examination for Teachers).

Batay sa result na ang mga kalahok ay pawang mga pasado sa eksaminasyon bilang mga propesyunal na guro. Nakapagtala ng pitong (7) guro ang nakapasa sa eksaminasyon na Licensure Examination for Teachers (LET) na nangangahulugang mayroon itong espesiyalisasyong asignatura.

Talahanayan 1.5. Propayl ng mga kalahok na guro sa Filipino batay sa Eksaminasyong Naipasa

Eksaminasyon	Bilang	Bahagdan
LET	7	100%
Kabuuan	7	100%

Makikita sa talahanayan 1.6 na mayroong mga guro na nakatapos ng pag-aaral ng kanilang gradwadong edukasyon na kung saan mayroong isa (1) o 14.30 na bahagdan ang kumukuha ng MAEd at isa (1) o 14.30 na bahagdan ang kumukuha ng MAHED. Makikita na lima (5) o 71.40 na bahagdan ang hindi pa nakapagdesisyong mag-aral ng gradwadong edukasyon. Sa talahanayan ng nakapag-aral ng PhD o Doctor of Philosophy ay wala pang nakapagdesisyong mag-aral nito.

Batay sa resulta, dalawa (2) lamang ang nakatapos ng pag-aaral ng panggradwadong kurso. Ang dalawang ito ay nasa programang *Master of Arts in Education at Master of Arts in Home Economic Education*. Ang limang (5) guro ay hindi pa nakapagdesisyong magpapatuloy ng kanilang kursong panggradwado.

Talahanayan 1.6. Propayl ng mga kalahok na guro sa Filipino batay sa Pinakamataas na Kwalipikasyong Edukasyonal

Gradwadong Natapos	Bilang	Bahagdan
BS/BA	5	71.40%
Masters Degree	2	28.60%
PhD Degree	0	0.00%
Kabuuan	7	100.00%

Makikita naman sa talahanayan 1.7 na mayroong dalawa (2) o 28.60 na bahagdan ang may karanasan sa pagtuturo sa loob ng 0 hanggang 4 na taon. Nakapagtala rin ng tatlo (3) o 42.90 na bahagdan ang may karanasan sa pagtuturo sa loob ng lima (5) hanggang siyam (9) na taon. Samantalang, mayroon namang dalawa (2) o 28.60 na bahagdan ang may karanasan sa pagtuturo na umabot ng sampu (10) hanggang labing apat (14) na taon.

Ayon sa datos, mayroong dalawa (2) o 28.60 na bahagdan ng mga guro ang mayroong karanasan sa pagtuturo na hindi lalagpas sa apat na taon. Kahit na bago pa lamang sa pagtuturo ang mga guro na ito, maaari pa rin silang magpakita ng kahusayan kung bibigyan ng tamang pagtutok sa kanilang *professional development*.

Talahanayan 1.7. Propayl ng mga kalahok na guro sa Filipino batay sa tagal sa pagtuturo

Tagal ng Pagtuturo	BILANG	BAHAGDAN
0 – 4 taon	2	28.60%
5 – 9 taon	3	42.80%
10 – 14 taon	2	28.60%
Kabuuan	7	100%

Makikita naman sa talahayan 1.8 na mayroong anim (6) o 85.70 na bahagdan ang may posisyon/katungkulan sa kasalukuyang trabaho o pagtuturo na nasa Teacher I at isa (1) o 14.30 na bahagdan naman ang kasalukuyang Teacher II ang posisyon.

Batay sa datos na naitala sa talahanayan, halos lahat ng gurong kalahok ay nasa posisyon/katungkulan sa kasalukuyang trabaho na nasa *Teacher I* o binubuo ng 85.70 na bahagdan mula sa kabuuan.

Talahanayan 1.8. Propayl ng mga kalahok na guro sa Filipino batay sa Posisyon/Katungkulan sa Kasalukuyang Trabaho

Posisyon/Katungkulan	BILANG	BAHAGDAN
Teacher I	6	85.70%
Teacher II	1	14.30%
Kabuuan	7	100%

Iniahad sa talahayan 1.9 na mayroong anim (6) o 85.70 na bahagdan ang may sumasahod na nasa 25,000 hanggang 29,000 o 25,000-29,000 at isa (1) o 14.30 na bahagdan naman ang sumasahod ng nasa 30,000 hanggang 34,000 o 30,000-34,000.

Batay sa naging resulta, ang antas ng sahod ng isang guro ay nasa dalawampu't limang libo (25,000) hanggang dalawampu't siyam na libo (29,000) kung saan ito ang lebel o antas ng sweldo ng mga nasa posisyon/ katungkulang *Teacher I*. Pinatutunayan na ang antas ng sahod ng isang guro ay hindi basehan ng kanilang performans sa pagtuturo.

Talahanayan 1.9. Propayl ng mga kalahok na guro sa Filipino batay sa Antas ng Sahod/Suweldo

Sahod/Suweldo	BILANG	BAHAGDAN
25,000-29,000	6	85.70%
30,000-34,000	1	14.30%
Kabuuan	7	100%

2. Ano ang lawak ng performans ng guro sa pagtuturo ng Filipino batay sa sumusunod na dimensiyon?

Ang talahanayan 2.1 ay tungkol sa unang aspeto na kasanayan sa pagtuturo ng isang guro sa pagtuturo ng asignaturang Filipino ng Mataas na Paaralan ng Tongantongan partikular sa Departamento ng Senyor Hayskul.

Nailahad sa talahanayan na ang mayroong malaking mean 4.73 at may deskripsiyong napakahusay ay mula sa ikaanim na kasanayan na ang *pagtuturo na naniniwala sa kabutihan ng pagtatakda ng mga gawain ng mag-aaral*. Ang nakakuha ng may pinakamataas na puntos ng mga tugon ng mag-aaral at guro ay ang kasanayang *Naniniwala sa kabutihan ng pagtatakda ng mga gawain ng mag-aaral* na nakakuha ng 4.73 na mean at may deskripsiyong *napakahusay*.

Nakakuha naman ng pinakamababang puntos mula sa tugon ng mag-aaral at guro ang kasanayang *Nagagawang laging masigla at buhay na buhay ang mga talakayan, pagpapaliwanag at palitan ng kuro-kuro at opinyon* na mayroong 4.17 na mean score at may deskripsiyong *mahusay*.

Sa kasanayang *naniniwala sa kabutihan ng pagtatakda ng mga gawain ng mag-aaral* ay nakakuha ng 5.00 mula sa mga guro at 4.46 naman ang sa mag-aaral, mayroong kabuuang 4.73 at may deskripsiyong *napakahusay*.

Talahanayan 2.1. Kabuuang persepsyon sa epektibong pagtuturo ng mga guro at mga mag-aaral sa aspetong Kasanayan sa Pagtuturo

A. Kasanayan sa pagtuturo	Guro	Mag-aaral	Mean	Deskripsyon
1. Epektibong pumipili, naghahanda sa kagamitang pagtuturo sa pagtatamo ng mga tunguhin sa pagtuturo.	4.14	4.30	4.22	Mahusay
2. Gumagamit ng iba't ibang teknik at estratehiya sa masigla at kawiliwiling pagtuturo.	4.86	4.26	4.56	Napakahusay
3. Kinikilala at binibigyan ng kaukulang pansin ang pangangailangan, kakayahan at interes o kawilihan ang kanyang mga mag-aaral.	4.43	4.30	4.36	Mahusay
4. Bihasang maglalahad at magpaliwanag ng mga ilustrasyon, mga halimbawa at mga kagamitang biswal.	4.14	4.26	4.20	Mahusay
5. Mulat at maalam sa kahalagahan ng mga makabagong kagamitang audio- biswal.	4.43	4.14	4.29	Mahusay
6. Naniniwala sa kabutihan ng pagtatakda ng mga Gawain ng mag-aaral.	5.00	4.46	4.73	Napakahusay
7. Tumatalakay ang mga aralin sa malinaw at lohikal na paraan	4.43	4.46	4.44	Mahusay

8. Nagagawang laging masigla at buhay na buhay ang mga talakayan, pagpapaliwanag at palitan ng kuru-kuro at opinion.	4.14	4.20	4.17	Mahusay
9. Laging may pagtutulungang gagawin tungo sa pagtuturong malikhain at inobativ.	4.43	4.39	4.41	Mahusay
Kabuuang Total ng mga Mean	4.44	4.31	4.38	Mahusay

Leyenda: 5 (4.50 – 5.00) *napakahusay*, 4 (3.50-4.49) *mahusay*, 3 (2.50-3.49) *mahusay-husay*, 2 (1.50-2.49) *di-mahusay*, 1(0.1 – 1.49) *nangangailangan ng tulong*.

Ang talahanayan 2.2 ay tungkol sa ikalawang aspeto na kabatiran sa paksa/asignaturang itinuturo ng isang guro sa pagtuturo ng asignaturang Filipino ng Mataas na Paaralan ng Tongantongan partikular sa Departamento ng Senyor Hayskul.

Ang nakakuha ng may pinakamataas na puntos ng mga tugon ng mag-aaral at guro ay ang kabatiran *nasasagot nang may katiyakan at kalinawan ang mga katanungan ng mag-aaral at may kaalaman hindi lamang sa saklaw ng kurso/asignatura o disiplinang itinuturo kundi gayundin sa kaugnayan nito sa iba pang kurso, asignatura o disiplina* na nakakuha ng 4.36 na *mean score* at may deskripsiyong *mahusay*. Nakakuha naman ng pinakamababang puntos mula sa tugon ng mag-aaral at guro ang kabatirang *may laging bago at up-date na kabatiran hinggil sa itinuturo. Ito’y bunga ng kanyang masigla at aktibong pakikilahok sa mga talakayin* na mayroong 4.14 na *mean score* at may deskripsiyong *mahusay*. Ito ang kabatiran na kung saan kinakailangan na taglayin ng isang epektibong guro kahit ano pa man ang kanyang medyor or espesiyalisasyon.

Sa kabuuang *mean* na 4.21 mula sa guro at 4.35 sa mag-aaral, na mayroong grand mean na 4.28 at deskripsiyong mahusay.

Talahanayan 2.2. Kabuuang persepsyon sa epektibong pagtuturo ng mga guro at mga mag-aaral sa aspetong Kabatiran sa Paksa/Asignaturang Itinuturo

Kabatiran sa Paksa/Asignaturang Itinuturo	Guro	Mag-aaral	Mean	Deskripsyon
1. May ganap na kabatiran sa nilalaman ng kursong (course content) itinuturo.	4.43	4.17	4.30	Mahusay
2. Nagagawang kawiliwili at mapanghamon sa kakayahan ng mag-aaral ang paksang itinuturo.	4.29	4.21	4.25	Mahusay
3. Malawak at higit na malalim ang kabatiran ng guro sa paksa, asignatura, kursong itinuturo na ipinahihiwatig ng kanyang kahusayan sa malinaw, wasto, angkop na paliwanag at pagtalakay sa mga aralin.	4.00	4.53	4.26	Mahusay
4. Nasasagot nang may katiyakan at kalinawan ang mga katanungan ng mag-aaral.	4.29	4.43	4.36	Mahusay
5. May kaalaman hindi lamang sa saklaw ng kurso/asignatura o disiplinang itinuturo kundi	4.29	4.44	4.36	Mahusay

gayundin sa kaugnayan nito sa iba pang kurso, asignatura o disiplina.

6. May laging bago at up-date na kabatiran hinggil sa itinuturo. Ito'y bunga ng kanyang masigla at aktibong pakikilahok sa mga talakayin.	4.00	4.29	4.14	Mahusay
---	------	------	------	---------

Kabuuang Total ng mga Mean	4.21	4.35	4.28	Mahusay
----------------------------	------	------	------	---------

Leyenda: 5 (4.50 – 5.00) *napakahusay*, 4 (3.50-4.49) *mahusay*, 3 (2.50-3.49) *mahusay-husay*, 2 (1.50-2.49) *di-mahusay*, 1(0.1 – 1.49) *nangangailangan ng tulong*.

Ang talahanayan 2.3 ay tungkol sa ikatlong aspeto na wastong saloobin at pananaw sa pagtuturo at sa propesyon ng isang guro sa pagtuturo ng asignaturang Filipino ng Mataas na Paaralan ng Tongantongan partikular sa Departamento ng Senyor Hayskul.

Ang nakakuha ng may pinakamataas na puntos ng mga tugon ng mag-aaral at guro ay ang *mataas ang pagpapahalaga at may magandang pagtingin sa propesyon sa pagtuturo* na nakakuha ng 4.91 na *mean score* at may deskripsiyong *napakahusay*. Nakakuha naman ng pinakamababang puntos mula sa tugon ng mag-aaral at guro ang *malikhain at maparaan ang guro at nagpapalano ng bago at inobatibong dulog at istrategiya sa pagtuturo* na mayroong 4.60 na *mean score* at may deskripsiyong *napakahusay*. Lumalabas na ang gurong marunong magplano sa kanyang gagamitin sa pagtuturo o estratehiyang gagamitin ay napakaimportante. Ang gurong nagtuturo na labas sa kanyang espesiyalisasyon o kanyang medyor ay kailangan na marunong sa paghahanap ng kanyang kagamitan sa pagtuturo.

Sa kabuuang mean ay nakakuha ng 4.94 sa guro at 4.52 sa mag-aaral at ang grand mean ay 4.73 na may deskripsiyong *napakahusay*.

Talahanayan 2.3. Kabuuang persepsyon sa epektibong pagtuturo ng mga guro at mga mag-aaral sa aspetong Wastong Saloobin at Pananaw sa Pagtuturo at Propesyon

Wastong Saloobin at Pananaw sa Pagtuturo at sa Propesyon	Guro	Mag-aaral	Mean	Deskripsyon
1. Mataas ang pagpapahalaga at may magandang pagtingin sa propesyon sa pagtuturo.	4.14	4.69	4.91	Napakahusay
2. Ikinararangal niya ang pagtuturo at nakadarama ng kasiyahan at kaligayahan sa pagtupad sa kanyang tungkulin bilang guro.	4.14	4.56	4.85	Napakahusay
3. Malikhain at maparaan ang guro at nagplaplano ng bago at inobatibong dulog at istrategiya sa pagtuturo.	4.86	4.34	4.60	Napakahusay
4. Para sa kanya, ang pagtuturo ay hindi mabigat na gawain. Manapa, ito para sa	5.00	4.36	4.68	Napakahusay

kanya ay isang espesyal na pagkakataon na makapagbigay siya ng natatanging paglilingkod.

- | | | | | |
|--|------|------|------|-------------|
| 5. Para sa kanya ginto ang panahon. Bawat oras at sandal sa loob ng klase ay mahalaga at dapat gugulin sa mga kapaki-pakinabang na gawain sa pagkatuto ng mag-aaral. | 4.57 | 4.64 | 4.61 | Napakahusay |
|--|------|------|------|-------------|

Kabuuang Total ng mga Mean	4.94	4.52	4.73	Napakahusay
----------------------------	------	------	------	-------------

Leyenda: 5 (4.50 – 5.00) *napakahusay*, 4 (3.50-4.49) *mahusay*, 3 (2.50-3.49) *mahusay-husay*, 2 (1.50-2.49) *di-mahusay*, 1(0.1 – 1.49) *nangangailangan ng tulong*.

Ang talahanayan 2.4 ay tungkol sa ikaapat aspeto ang pangangasiwa sa silid-aralan ng isang guro sa pagtuturo ng asignaturang Filipino ng Mataas na Paaralan ng Tongantongan partikular sa Departamento ng Senyor Hayskul.

Ang nakakuha ng may pinakamataas na puntos ng mga tugon ng mag-aaral at guro ay ang *sinisikap ng guro na magkaroon ng kaaya-ayang kapaligiran sa silid-aralan at nakadarama ang bawat mag-aaral sa loob ng silid ng pagiging mahalagang bahagi ng grupo, na nag-uudyok ng kooperasyon at pagtutulungan* na nakakuha ng 4.93 na mean score at may deskripsiyong *napakahusay*. Nakakuha naman ng pinakamababang puntos mula sa tugon ng mag-aaral at guro ang *nakadarama ang bawat mag-aral na kaakibat sa kanyang karapatan ay naroon din ang pananagutan at maayos na pagtupad sa tungkulin* na mayroong 4.74 na mean score at may deskripsiyong *napakahusay*. Lumalabas lamang na bilang isang guro kahit anong medyor o espesyalisasyon ang itinalaga sa kanya ay mayroon siyang tungkulin ginagampanan at mayroon pananagutan sa kanyang mag-aaral.

Sa kabuuang tala mayroong mean na 5.23 sa guro at 4.47 sa mag-aaral, ang kabuuang mean ay 4.85 at deskripsiyong *napakahusay*.

Talahanayan 2.4. Kabuuang persepsyon sa epektibong pagtuturo ng mga guro at mga mag-aaral sa aspetong Pangangasiwa sa Silid Aralan

Pangangasiwa sa Silid-Aralan	Guro	Mag-aaral	Mean	Deskripsyon
1. Sinisikap ng guro na magkaroon ng kaaya-ayang kapaligiran sa silid-aralan.	5.29	4.57	4.93	Napakahusay
2. May kaiga-igayang kaligirang sosyal, magandang relasyong guro mag-aaral.	5.29	4.34	4.81	Napakahusay
3. Nakadarama ang bawat mag-aaral sa loob ng silid ng pagiging mahalagang bahagi ng grupo, na nag-uudyok ng kooperasyon at pagtutulungan.	5.29	4.57	4.93	Napakahusay
4. Nadarama ng bawat mag –aaral, na kaakibat sa kanyang karapatan ay naroon din ang pananagutan at maayos na pagtupad sa tungkulin.	5.14	4.34	4.74	Napakahusay

- | | | | | |
|--|------|------|------|-------------|
| 5. Sa maayos na pangangasiwa, buo ang loob ng guro, mabilis umisip ng paraan na dapat gawin sa panahong kailangan ang dagliang pagkilos. | 5.14 | 4.51 | 4.83 | Napakahusay |
|--|------|------|------|-------------|

Kabuuang Total ng mga Mean	5.23	4.47	4.85	Napakahusay
----------------------------	------	------	------	-------------

Leyenda: 5 (4.50 – 5.00) *napakahusay*, 4 (3.50-4.49) *mahusay*, 3 (2.50-3.49) *mahusay-husay*, 2 (1.50-2.49) *di-mahusay*, 1(0.1 – 1.49) *nangangailangan ng tulong*.

Ang talahanayan 2.5 ay tungkol sa ikalimang aspeto ay ang relasyong guro-mag-aaral sa pagtuturo ng asignaturang Filipino ng Mataas na Paaralan ng Tongantongan partikular sa Departamento ng Senyor Hayskul.

Ang nakakuha ng may pinakamataas na puntos ng mga tugon ng mag-aaral at guro ay ang *may pantay-pantay na pagtingin sa kanyang mga estudyante* na nakakuha ng 4.94 na *mean score* at may deskripsiyong *napakahusay*. Lumalabas lamang na ang pagiging pantay-pantay ang pagtingin sa bawat mag-aaral ay nagpapakita na ang isang guro ay walang kinikilingan at walang paborito sa loob ng kanyang silid-aralan. Nakakuha naman ng pinakamababang puntos mula sa tugon ng mag-aaral at guro ang *hindi diktador ang guro na indidikta sa mag-aaral ang dapat gawin, dapat alamin, dapat basahin at sulatin, at iba pa* na mayroong 4.79 na *mean score* at may deskripsiyong *napakahusay*. Lumalabas lamang na ang guro ang siyang tagasuporta sa mag-aaral sa kanilang pagkatuto at hindi maging isang diktador sa kanilang dapat gawin.

Sa kabuuang mean na 4.90 na may deskripsiyong *napakahusay* sa aspetong relasyong guro-mag-aaral ay mayroong 5.20 sa guro at 4.50 sa mag-aaral.

Talahanayan 2.5. Kabuuang persepsyon sa epektibong pagtuturo ng mga guro at mga mag-aaral sa aspetong Relasyong Guro-Mag-aaral

Relasyong Guro Mag-aaral	Guro	Mag-aaral	Mean	Deskripsyon
1. May pantay-pantay na pagtingin sa kanyang mga estudyante.	5.29	4.60	4.94	Napakahusay
2. Ang guro, sa loob ng silid-aralan ay tagapagturo, modelo o huwaran, patnubay, manedyer, lider at higit sa lahat magulang ng mga mag-aaral.	5.14	4.64	4.89	Napakahusay
3. Ang guro at mag-aaral ay may magandang partnership sa larangan ng edukasyon.	5.14	4.50	4.82	Napakahusay
4. Hindi diktador ang guro na idinidikta sa mag-aaral ang dapat gawin, dapat alamin, dapat basahin at sulatin, at iba pa.	5.14	4.44	4.79	Napakahusay
5. Sa isang magandang ugnayang guro mag-aaral, mahalaga ang pagkakaroon nila na kapwa ng dalawang mahalagang kasanayan ; ang communication skills at attitudinal skill.	5.14	4.56	4.85	Napakahusay

Kabuuang Total ng mga Mean	5.20	4.50	4.90	Napakahusay
----------------------------	------	------	------	-------------

Leyenda: 5 (4.50 – 5.00) *napakahusay*, 4 (3.50-4.49) *mahusay*, 3 (2.50-3.49) *mahusay-husay*, 2 (1.50-2.49) *di-mahusay*, 1(0.1 – 1.49) *nangangailangan ng tulong*.

Ang talahanayan 2.6 ay tungkol sa ikaanim aspeto ay ang kasanayan sa pag-eebalweyt ng Mag-aaral ng isang guro sa pagtuturo ng asignaturang Filipino ng Mataas na Paaralan ng Tongantongan partikular sa Departamento ng Senior Hayskul.

Ang nakakuha ng may pinakamataas na puntos ng mga tugon ng mag-aaral at guro ay ang *sinisikap na maging pantay-pantay ang pagtingin sa bawat miyembro ng kanyang klase* na nakakuha ng 4.85 na *mean score* at may deskripsiyong *napakahusay*. Lumalabas lamang na malaking epekto sa mag-aaral ang madama na pantay-pantay ang pagtingin ng guro sa lahat ng mag-aaral sa loob ng isang silid-aralan.

Nakakuha naman ng pinakamababang puntos mula sa tugon ng mag-aaral at guro ang *ipinaliliwanag nang malinaw sa klase ang paraan ng pag-eebalweyt* na mayroong 4.63 na *mean score* at may deskripsiyong *napakahusay*. Lumalabas lamang na kinakilangan na bilang isang guro ay mayroong kang maayos at malinaw na pagpapaliwanag upang maintindihan ng mag-aaral at pasagutan ang mga gawain.

Sa kabuuang ng aspetong ito ay nakakuha ng 5.06 mula sa guro at 4.45 sa mag-aaral, mayroong kabuuang mean na 4.75 at may deskripsiyon na mahusay.

Talahanayan 2.6. Kabuuang persepsyon sa epektibong pagtuturo ng mga guro at mga mag-aaral sa aspetong Kasanayan sa pag-eebalweyt ng Mag-aaral

Kasanayan sa Pag-eebalweyt ng Mag-aaral	Guro	Mag-aaral	Mean	Deskripsyon
1. May kasanayan sa pagbuo at paghahanda ng angkop na pagsusulit na epektibong susukat sa kasanayan, lakas at kahinaan na mag-aaral.	5.14	4.34	4.74	Napakahusay
2. Mabuting kumilatis, magaling magpahalaga sa kakayahan, kasanayan at kabatiran ng bawat mag-aaral na kanyang tinuturuan.	5.00	4.49	4.74	Napakahusay
3. Ipinaliliwanag nang malinaw sa klase ang paraan sng pag-eebalweyt.	4.86	4.40	4.63	Napakahusay
4. Hindi siya maramot sa pagbibigay ng kaukulang papuri sa mga mag-aaral na may magandang perormans o sa mga mag-aaral na karapat-dapat sa papuri.	5.14	4.44	4.79	Napakahusay
5. Sinisikap na maging pantay-pantay na pagtingin sa bawat miyembro ng kanyang klase.	5.14	4.56	4.85	Napakahusay

Kabuuang Total ng mga Mean	5.06	4.45	4.75	Napakahusay
----------------------------	------	------	------	-------------

Leyenda: 5 (4.50 – 5.00) *napakahusay*, 4 (3.50-4.49) *mahusay*, 3 (2.50-3.49) *mahusay-husay*, 2 (1.50-2.49) *di-mahusay*, 1(0.1 – 1.49) *nangangailangan ng tulong*.

Ang talahanayan 2.7 ay tungkol sa ikapitong aspeto ay ang personalidad ng guro sa pagtuturo ng asignaturang Filipino ng Mataas na Paaralan ng Tongantongan partikular sa Departamento ng Senyor Hayskul.

Ang nakakuha ng may pinakamataas na puntos ng mga tugon ng mag-aaral at guro ay *may wastong saloobin hinggil sa propesyong pagtuturo, may mataas na pagpapahalaga sa kanyang pagiging isang guro* na nakakuha ng 4.86 na *mean score* at may deskripsiyong *napakahusay*. Lumalabas na bawat isang guro ay mayroong pagpapahalaga sa kanilang propesyon na pagtuturo ang ang pagiging guro. Nakakuha naman ng pinakamababang puntos mula sa tugon ng mag-aaral at guro ang *may mataas na antas ng kasanayan sa pakikipagtalastasan, sa gamit ng wika, Filipino at Ingles* na mayroong 4.46 na *mean score* at may deskripsiyong *mahusay*. Isa sa mga pinakamahalaga ang gurong maalam sa wikang ginagamit niya sa pakikipagtalastasan sa loob ng silid-aralan. Nakakuha ng deskripyong mahusay lamang kaya lumalabas na ang gurong di-medyor ang Filipino ay gumagamit ng wikang pangkalahatan o kung ano ang naiintindhan ng nakararaming mag-aaral at hindi gumagamit ng wikang Filipino sa pakikipagtalastasan. Kung ang isang guro ay tatas sa paggamit ng wika o midyum sa pagtuturo ng asignatura ay magagamay niya ang paglalahad ng aralin ng maayos at malinaw.

Sa kabuuang tala, mayroong 5.03 na mean mula sa guro, 4.76 sa mag-aaral at mayroong kabuuang mean na 4.76 at may deskripsiyong *napakahusay*.

Talahanayan 2.7. Kabuuang persepsyon sa epektibong pagtuturo ng mga guro at mga mag-aaral sa aspetong Personalidad ng guro

Personalidad ng Guro	Guro	Mag-aaral	Mean	Deskripsyon
1. May kaaya-ayang katauhan, masayang disposisyon, may diwa ng paluwag-tawa (sense of humor).	5.29	4.39	4.84	Napakahusay
2. May katamtamang lakas ng tinig na nagagamit niya sa malinaw na pagpapaliwanag ng aralin.	5.14	4.40	4.77	Napakahusay
3. May mataas na antas ng kasanayan sa pakikipagtalastasan, sa gamit ng wika, Filipino at Ingles.	4.43	4.49	4.46	Napakahusay
4. May wastong saloobin hinggil sa propesyong pagtuturo, may mataas na pagpapahalaga sa kanyang pagiging isang guro.	5.14	4.59	4.86	Napakahusay

5. Maunlad, mapanaliksik, malikhain, maparaan at may pagkukusa.	5.14	4.56	4.85	Napakahusay
Kabuuang Total ng mga Mean	5.03	4.76	4.76	Napakahusay

Leyenda: 5 (4.50 – 5.00) *napakahusay*, 4 (3.50-4.49) *mahusay*, 3 (2.50-3.49) *mahusay-husay*, 2 (1.50-2.49) *di-mahusay*, 1(0.1 – 1.49) *nangangailangan ng tulong*.

3. Mayroong bang makabuluhang ugnayan ang sosyo-demograpik ng mga gurong di-medyo sa Filipino at ang kanilang lawak ng performans sa pagtuturo?

Ang talahanayan 3.1 ay ginamitan ng istadistikang *Spearman Rho* para sa ugnayan sa pagitan ng edad at lawak ng performans sa pagtuturo ng asignaturang Filipino ng Mataas na Paaralan ng Tongantongan partikular sa Departamento ng Senyor Hayskul.

Mayroong istatistikal na makabuluhang positibong ugnayan sa pagitan ng personalidad ng guro at edad ($r = 0.416$, $p = 0.000$), na nagmumungkahi na habang tumatanda ang mga indibidwal, ang kanilang mga katangian ng personalidad na nauugnay sa pagtuturo ay may posibilidad na maging mas malinaw.

Ang mga ugnayan ay nagpapahiwatig na ang edad ay positibong nauugnay sa iba't ibang aspeto ng pagtuturo at edukasyon, na nagmumungkahi na habang tumatanda ang mga guro, sa pangkalahatan ay nagpapakita sila ng pinabuting mga kasanayan sa pagtuturo, kabatiran sa paksa, mga saloobin sa pagtuturo, mga kakayahan sa pamamahala ng silid-aralan, relasyon ng guro-mag-aaral, mga kasanayan sa pag-eebalweyt ng mag-aaral, at mga katangian ng personalidad ng guro.

Ayon sa pag-aaral ni Shah at Udgaonkar (2018), ang isang epektibong guro ay may may sapat na kaalaman, kakayahan, at kasanayan, at isang tagapagbigay-kaganapan. Ibig sabihin, maipapakita niya ang kanyang kaalaman at kasanayan sa silid-aralan upang makamit ang layunin ng guro. Sinasabi na ang karanasan at edad sa pagtuturo ay may positibong epekto sa guro.

Talahanayan 3.1. *Spearman Rho* para sa ugnayan sa pagitan ng edad at lawak ng performans sa pagtuturo ng asignaturang Filipino

<i>Baryabol</i>	<i>Edad</i>	
	<i>r-value</i>	<i>p-value</i>
A. Kasanayan sa Pagtuturo	.294**	.009
B. Kabatiran sa Paksa/ Asignaturang itinuturo	.242**	.034
C. Wastong saloobin at pananaw sa pagtuturo at propesyon	.290**	.010
D. Pangangasiwa sa Silid-aralan	.357**	.001
E. Relasyong Guro-Mag-aaral	.284*	.012
F. Kasanayan sa Pag-eebalweyt ng Mag-aaral	.355**	.002
G. Personalidad ng Guro	.416**	.000

Ang talahanayan 3.2 ay ginamitan ng istadistikang *Spearman Rho* para sa ugnayan sa pagitan ng estado-sibil at lawak ng performans sa pagtuturo ng asignaturang Filipino ng Mataas na Paaralan ng Tongantongan partikular sa Departamento ng Senior Hayskul.

Habang may makabuluhang positibong ugnayan sa pagitan ng mga kasanayan sa pagtuturo at estado sibil, ang iba pang mga baryabol ay hindi nagpapakita ng makabuluhang ugnayan sa katayuang sibil. Ito ay nagpapahiwatig na ang estado sibil ay maaaring may ilang impluwensya sa mga kasanayan sa pagtuturo ngunit hindi malakas na nauugnay sa iba pang mga aspeto ng pagtuturo at edukasyon na sinusukat sa pag-aaral na ito. Mayroong mga aspeto na walang makabuluhang ugnayan sapagkat ito ay nagpapahiwatig na may epekto sa guro ang ilang paksa o kung papaano ito palalawigin ang talakayan dahil hindi gamay ng guro o hindi medyor ng guro ang kanyang tinuturo.

Batay sa inilahad nina Kola at Sunday (2015), ang pagtuturong hindi nila medyor ay nakakaimpluwensya hindi lamang sa pagkatuto ng mga mag-aaral kundi pati sa kabisaan ng guro. Dagdag pa niya sa pagbaba ng antas ng kabisaan nawawalan ang guro ng tiwala sa sarili na sanhi ng pag-ayaw o pagka-*stress* sa trabaho.

Talahanayan 3.2. *Spearman Rho* para sa ugnayan sa pagitan ng estado sibil at lawas ng performans ng guro sa pagtuturo ng asignaturang Filipino

<i>Baryabol</i>	<i>Edad</i>	
	<i>r-value</i>	<i>p-value</i>
A. Kasanayan sa Pagtuturo	-.303**	.007
B. Kabatiran sa Paksa/ Asignaturang itinuturo	-.157	.173
C. Wastong saloobin at pananaw sa pagtuturo at propesyon	-.104	.370
D. Pangangasiwa sa Silid-aralan	-.141	.221
E. Relasyong Guro-Mag-aaral	-.128	.269
F. Kasanayan sa Pag-eebalweyt ng Mag-aaral	-.119	.304
G. Personalidad ng Guro	-.091	.431

Ang talahanayan 3.3 ay ginamitan ng istadistikang *Spearman Rho* para sa ugnayan sa pagitan ng digring natapos at lawak ng performans sa pagtuturo ng asignaturang Filipino ng Mataas na Paaralan ng Tongantongan partikular sa Departamento ng Senior Hayskul.

Batay sa pagsusuri, mayroong matibay na positibong ugnayan ($r=0.301^{**}$) sa pagitan ng kasanayan sa pagtuturo at digring natapos, ngunit ito ay makabuluhan sa lebel na estadistikal ($p = 0.008$). Ito ay nagpapahiwatig na ang mga guro na may mas mataas na antas ng kasanayan sa pagtuturo ay nakatapos ng isang digri.

Habang mayroong matibay na positibong ugnayan sa pagitan ng kasanayan sa pagtuturo at digring natapos ng guro, walang malakas na ugnayan ang natagpuan sa pagitan ng iba pang mga salik na binigyang-pansin at digring natapos nito. Subalit, bilang mga gurong nagtuturo na di-medyor ang Filipino dapat pa ring tandaan na ang

kahalagahan ng iba't ibang mga salik ay maaaring mag-iba depende sa konteksto ng edukasyon tinapos at iba pang mga paktor.

Batay kina Rebutas at Dizon (2018) kung inaatasang magturo ng asignaturang hindi gamay o medyor ang ituturo ay nagiging hindi kwalipikado ang mga kwalipikadong guro. Ito ay sa kadahilanang hindi akma ang paghahanda at pagsasanay sa asignaturang Filipino kung maihahambing sa ibang asignaturang na kanilang pinagdalubhasaan.

Talahanayan 3.3. Spearman Rho para sa ugnayan sa pagitan ng digring natapos at lawak ng performans ng guro sa pagtuturo ng asignaturang Filipino

<i>Baryabol</i>	<i>Digring Natapos</i>	
	<i>r-value</i>	<i>p-value</i>
A. Kasanayan sa Pagtuturo	.301**	.008
B. Kabatiran sa Paksa/ Asignaturang itinuturo	.100	.386
C. Wastong saloobin at pananaw sa pagtuturo at propesyon	.184	.110
D. Pangangasiwa sa Silid-aralan	.143	.213
E. Relasyong Guro-Mag-aaral	.117	.311
F. Kasanayan sa Pag-eebalweyt ng Mag-aaral	.089	.444
G. Personalidad ng Guro	.130	.261

Ang talahanayan 3.4 ay ginamitan ng istadistikang Spearman Rho para sa ugnayan sa pagitan ng espesiyalisasyon at lawak ng performans sa pagtuturo ng asignaturang Filipino ng Mataas na Paaralan ng Tongantongan partikular sa Departamento ng Senyor Hayskul.

Ang datos ay nagpapahiwatig na mayroong ilang mga positibong ugnayan sa pagitan ng ilang mga salik na nauugnay sa pagtuturo at espesiyalisasyon ng guro, ngunit walang malakas na ugnayan na napatunayan sa lebel na estadistikal. Subalit, dapat pa ring tandaan na ang kahalagahan ng iba't ibang mga salik ay maaaring mag-iba depende sa konteksto ng edukasyon at iba pang mga paktor nito.

Susug sa pag-aaral ni Benito (2023) tungkol sa ugnayan ng espesiyalisasyon sa pagtuturo ng wikang Filipino ay walang ugnayan at nangangahulugan na ang mga guro na di-medyor sa Filipino ay mas handa sa paggamit ng mga kagamitang pampagtuturo at pamamaraan sa pagtuturo kaysa sa kaalaman sa paksa at kakayahan sa paggamit ng wika.

Talahanayan 3.4. Spearman Rho para sa ugnayan sa pagitan ng espesiyalisasyon at lawak ng performans sa pagtuturo ng asignaturang Filipino

<i>Baryabol</i>	<i>Espesiyalisasyon</i>	
	<i>r-value</i>	<i>p-value</i>
A. Kasanayan sa Pagtuturo	.128	.266
B. Kabatiran sa Paksa/ Asignaturang itinuturo	.050	.664
C. Wastong saloobin at pananaw sa pagtuturo at propesyon	.213	.062

D. Pangangasiwa sa Silid-aralan	.211	.066
E. Relasyong Guro-Mag-aaral	.054	.643
F. Kasanayan sa Pag-eebalweyt ng Mag-aaral	.161	.162
G. Personalidad ng Guro	.200	.082

Ang talahanayan 3.5 ay ginamitan ng istadistikang *Spearman Rho* para sa ugnayan sa pagitan ng gradwadong kurso at lawak ng performans sa pagtuturo ng asignaturang Filipino ng Mataas na Paaralan ng Tongantongan partikular sa Departamento ng Senyor Hayskul.

Sa kabuuan, mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng gradwadong kurso at ang personalidad ng guro. Lumalabas lamang na mayroong ugnayan na nagaganap sa pagitan ng personalidad ng guro sa loob ng kanyang silid-aralan at ang kaniyang graduwadong kurso. Pinatutunayan lamang nito ang teoryang Konstruktibismo ni Piaget (mababasa sa pag-aaral ni Staver, 1986), na nagpapahiwatig na ang guro ay may malaking responsibilidad sa pagkatuto ng mga mag-aaral dahil siya ang magdadala sa kanila sa landas ng pagkatuto. Kung saan napapaunlad ito ng pansariling kakayahan kung paano hawakan at mapaghusayan ang kanyang propesyon bilang guro. Ngunit sa mga gurong di-medyor sa Filipino magiging negatibong ugnayan ito sapagkat kinakailangan na ang guro ay may malawak na kaalaman sa paksa o asignatura na kanyang tinuturo upang mapaunlad ang sarili.

Talahanayan 3.5. *Spearman Rho* para sa ugnayan sa pagitan ng gradwadong kurso at lawak ng performans ng guro sa pagtuturo ng asignaturang Filipino

<i>Baryabol</i>	<i>Gradwadong Kurso</i>	
	<i>r-value</i>	<i>p-value</i>
A. Kasanayan sa Pagtuturo	-.013	.910
B. Kabatiran sa Paksa/ Asignaturang itinuturo	-.063	.584
C. Wastong saloobin at pananaw sa pagtuturo at propesyon	-.201	.079
D. Pangangasiwa sa Silid-aralan	-.217	.058
E. Relasyong Guro-Mag-aaral	-.161	.162
F. Kasanayan sa Pag-eebalweyt ng Mag-aaral	-.185	.108
G. Personalidad ng Guro	-.298**	.008

Ang talahanayan 3.6 ay ginamitan ng istadistikang *Spearman Rho* para sa ugnayan sa pagitan ng tagal sa pagtuturo at lawak ng performans sa pagtuturo ng asignaturang Filipino ng Mataas na Paaralan ng Tongantongan partikular sa Departamento ng Senyor Hayskul.

Sa pagsisiyasat, mayroong makabuluhang positibong ugnayan sa pagitan ng kasanayan sa pagtuturo at tagal sa pagtuturo ($r = 0.230$, $p = 0.044$), nagpapahiwatig na habang tumatagal ang karanasan sa pagtuturo, maaaring umunlad din ang kasanayan sa pagtuturo. Makikita na mayroong positibong ugnayan sa pagitan ng kasanayan sa

pagtuturo at tagal sa pagtuturo. Gayunpaman, hindi gaanong malakas ang ugnayan ng iba pang mga aspeto ng pagtuturo at edukasyon sa haba ng karanasan sa pagtuturo batay sa mga datos na ito. Nangangahulugan na habang tumatagal sa larangan ng pagtuturo ang isang guro ay nahahasa ang kanyang kakayahan, ngunit kung hindi mo gamay o disiplina ang iyong tinuturo ay maaaring mayroong mga kaalaman na kinakailangan na pag-aralan ng mabuti para maibahagi ng akma sa mga mag-aaral.

Batay sa artikulo ni Perry (2023) ang pagpapatuloy sa gradwadong pag-aaral ay nagpapalakas ng personal na paglago sa pamamagitan ng pag-aalok ng isang mapaghamong kapaligirang pang-akademiko, pagpapaunlad ng mga independiyenteng pag-aaral at mga kasanayan sa pananaliksik, at pagtataguyod ng isang mausisa na isip. Nagbibigay ito ng mga pagkakataon para sa intelektwal na paggalugad, kritikal na pag-iisip, at patuloy na pag-aaral, paghahanda ng mga indibidwal para sa personal na pag-unlad.

Talahanayan 3.6. Spearman Rho para sa ugnayan sa pagitan ng tagal sa pagtuturo at lawak ng performans ng guro sa pagtuturo ng asignaturang Filipino

<i>Baryabol</i>	<i>Tagal sa Pagtuturo</i>	
	<i>r-value</i>	<i>p-value</i>
A. Kasanayan sa Pagtuturo	.230*	.044
B. Kabatiran sa Paksa/ Asignaturang itinuturo	.170	.139
C. Wastong saloobin at pananaw sa pagtuturo at propesyon	.112	.332
D. Pangangasiwa sa Silid-aralan	.195	.090
E. Relasyong Guro-Mag-aaral	.116	.314
F. Kasanayan sa Pag-eebalweyt ng Mag-aaral	.221	.054
G. Personalidad ng Guro	.197	.086

Ang talahanayan 3.6 ay ginamitan ng istadistikang *Spearman Rho* para sa ugnayan sa pagitan ng posisyon/katungkulan at lawak ng performans sa pagtuturo ng asignaturang Filipino ng Mataas na Paaralan ng Tongantongan partikular sa Departamento ng Senyor Hayskul.

Sa kabuuang pagsisiyasat, hindi makikita ang malakas na ugnayan sa pagitan ng mga aspeto ng pagtuturo at edukasyon at posisyon o katungkulan base sa mga datos na ito. Nangangahulugan lamang na ang guro ay gumaganap sa kanyang pagiging guro na tagapaghatid ng kaalaman kahit na ano man ang kanyang posisyon o katungkulan.

Ang resulta ay sinuportahan ni Cabigao (na nabanggit sa pag-aaral ni Garcia, J. 2021) na ang pagiging masayahin sa pagseserbisyo bilang guro at ang pagiging masaya sa klase ay magbubunga ng ibayong kahusayan sa pagtuturo.

Talahanayan 3.6. Spearman Rho para sa ugnayan sa pagitan ng posisyon/katungkulan at lawak ng performans ng guro sa pagtuturo ng asignaturang Filipino

<i>Baryabol</i>	<i>Posisyon/Katungkulan</i>	
	<i>r-value</i>	<i>p-value</i>
A. Kasanayan sa Pagtuturo	-.035	.760
B. Kabatiran sa Paksa/ Asignaturang itinuturo	.051	.662
C. Wastong saloobin at pananaw sa pagtuturo at propesyon	.083	.473
D. Pangangasiwa sa Silid-aralan	.164	.155
E. Relasyong Guro-Mag-aaral	.023	.841
F. Kasanayan sa Pag-eebalweyt ng Mag-aaral	.176	.126
G. Personalidad ng Guro	.164	.153

Ang talahanayan 3.7 ay ginamitan ng istadistikang *Spearman Rho* para sa ugnayan sa pagitan ng antas ng sahod/suweldo at lawak ng performans sa pagtuturo ng asignaturang Filipino Mataas na Paaralan ng Tongantongan partikular sa Departamento ng Senyor Hayskul.

Sa kabuuan, bagaman mayroong ilang bahagyang hanggang katamtamang ugnayan lamang sa pagitan ng ilang mga salik na nauugnay sa pagtuturo at antas ng sahod/suweldo, walang isa sa mga ito ang makabuluhang estadistikal ($p < 0.05$), na nagpapahiwatig na ang mga salik na ito ay may malaking epekto sa antas ng sahod/suweldo sa kontekstong ito. Nangangahulugan lamang na walang ugnayan ang sahod/suweldo ng guro at ang kanyang ugnayan sa pagtuturo sa loob ng silid-aralan kahit ito ay di-medyor sa Filipino.

Ayon kina Casinillo at Guarte (2018), ang mga teknik o metodolohiya ng pagtuturo ay may malaking kontribusyon sa proseso ng pagtuturo-at-pagkatuto. Ang pag-unawa ng guro sa isang paksa ay mahalaga sa pag-unawa ng mga mag-aaral.

Talahanayan 3.7. Spearman Rho para sa ugnayan sa pagitan ng antas ng sahod/suweldo at lawas ng performans ng guro sa pagtuturo ng asignaturang Filipino

<i>Baryabol</i>	<i>Antas ng Sahod/Suweldo</i>	
	<i>r-value</i>	<i>p-value</i>
A. Kasanayan sa Pagtuturo	-.035	.760
B. Kabatiran sa Paksa/ Asignaturang itinuturo	.051	.662
C. Wastong saloobin at pananaw sa pagtuturo at propesyon	.083	.473
D. Pangangasiwa sa Silid-aralan	.164	.155
E. Relasyong Guro-Mag-aaral	.023	.841
F. Kasanayan sa Pag-eebalweyt ng Mag-aaral	.176	.126
G. Personalidad ng Guro	.164	.153

4. Alin sa mga baryabol ang prediktor sa performans ng pagtuturo ng mga gurong di-medyor sa Filipino sa pagtuturo ng asignatura Filipino?

Ang talahanayan 4.1 ay naglalahad ng baryabol na prediktor sa performans sa pagtuturo ng mga gurong di-medyor sa Filipino sa pagtuturo ng asignaturang Filipino ng Mataas na Paaralan ng Tongantongan partikular sa Departamento ng Senyor Hayskul.

Batay sa nailatag sa talahanayan, kapag ang edad ng mga kalahok ay may mataas na antas sa pagtuturo ng performans ay nasa *zero*, ang pare-parehong marka ng mga kalahok sa mataas na antas ng performans ng pagtuturo ay 3.935 ngunit dahil ang *p-value* ay 0.001 at mas mababa kaysa sa *alpha level* na 0.05. Ito ay nangangahulugang may makabuluhang kaugnayan sa pagitan ng edad at performans ng pagtuturo ng mga kalahok sa paaralan.

Ang Spearman Rho *r square* ay 0.142 na nangangahulugang ang edad guro ay may ugnayan sa performans na mayroong 14.2% na nagpapahiwatig na nakadepende ang performans sa pagtuturo batay sa edad ng isang guro sa silid-aralan, ngunit ang 85.8% ay makikita sa iba pang baryabol na hindi kasali sa pag-aaral na ito. Kaya, mayroong kunting ugnayan ang edad at ang performans ng guro sa pagtuturo.

Ayon sa pag-aaral ni Benito (2023) na ang edad ay may kaugnayan sa kahandaan sa pagtuturo ng isang guro. Ito ay nangangahulugan na ang guro ay maaaring maging isang salik sa kanyang paghahanda at kakayahan sa pagtuturo. Maging ang wika ay isang mahalagang aspeto sa pagtuturo na dapat may sapat na kasanayan ang guro sa paggamit nito. tao na bigyang-pansin at matuto mula sa mga karanasan. Kasama sa mga halimbawa ang pagmamasid sa kasalukuyan antas ng performans, pagpuna sa mga nagawa, pagsusuri lakas at mga lugar para sa mga pagpapabuti, pagsusuri at pagdebelop ng identidad, at pagpapabuti ng mga antas ng kaalaman.

Talahanayan 4.1. Baryabol na prediktor sa pagtuturong performans ng mga gurong di-medyor sa Filipino sa pagtuturo ng asignatura Filipino

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.799	.187		20.340	.000
Edad_1	.165	.047	.377	3.522	.001

a Dependent Variable: Performans sa Pagtuturo

r=0.377 **r²=0.142** **f-value= 12.406** **prob. =0.001**
 $Y = 3.77 + 0.165$
 $Y = 3.935$ (edad)

Conclusions

Batay sa mga natuklasan ng pag-aaral, narito ang mga sumusunod na konklusyon: una (1) napatotohanan na laganap lalo na sa antas ng Senior High School ang pagtuturo na labas sa kanyang espesyalisasyon o na ang nagtuturo ng asignaturang Filipino na di-medyor sa Filipino, pangalawa (2) lumalabas man sa resulta na maaari pa ring makapagturo ang mga gurong di-medyor sa Filipino ng mga asignaturang Filipino, ngunit may mga dimensiyon sa performans sa pagtuturo ang mababa at kailangan ito ay matugunan ng isang guro na nagtuturo ng asignatura kung kaya mas mainam na gurong magtuturo ay gurong medyor sa Filipino, pangatlo (3) ang makabuluhang ugnayan na naitala ay siyang nakabatay na ang guro ay umuunlad batay sa kanyang mga karanasan sa pagtuturo at ang mga hamon na nalagpasan nito sa pagtuturo ng ibang disiplina, pang-apat (4) ang edad o gulang ng guro ang nakitang prediktor na may makabuluhan ugnayan sa performans sa pagtuturo kung kaya pinatutunayan lamang na habang tumatanda ang guro ay mas lalong nagiging mataas ang kanilang antas sa pagtuturo at pagbabahagi ng kaalaman.

Ang pag-aaral na ito ay may malaking implikasyon para sa Departamento ng Edukasyon partikular sa pagtanggap o kumuha ng mga aplikante sa pagtuturo ng asignaturang Filipino na nakapagtapos ng medyor sa Filipino, upang mas maraming kaalaman tungkol sa asignatura ang guro kung ito ang kanyang disiplinang napagtapusan.

Recommendations

Batay sa mga naitala na kongklusyon, narito ang ilang rekomendasyon nabuo ng mananaliksik:

Maglaan ng sapat na bilang ng gurong magtuturo ng asignaturang Filipino upang mas makasisiguro ng kalidad ng pagkatuto ng mag-aaral. Upang masiguro na maayos na pagtuturo ay kumuha ng mga gurong may espesyalisado sa asignaturang Filipino.

Suportahan at hikayatin ang mga guro na magpatuloy sa kanilang gradwadong edukasyon, maaaring maglaan ang paaralan ng suporta sa mga guro na nais mag-aral ng master's degree. Maaaring maglaan ng angkop na scholarship o financial assistance para makatulong sa mga guro na punduhan ang kanilang pag-aaral.

Pahalagahan at patuloy na pagsuporta at pagpapalakas ng mga kasanayan sa pagtuturo ng mga guro, lalo na sa larangan ng asignaturang Filipino. Ang mga paaralan ay maaaring maglaan ng mga workshop, seminar, at coaching sessions upang mapabuti ang mga kasanayan ng mga guro sa iba't ibang aspeto ng pagtuturo ng asignatura.

Mag-aral tungkol sa mga alternatibong paraan sa pagtuturo ng wika. Mahalaga na magkaroon ng pag-aaral tungkol sa mga iba't ibang paraan ng pagtuturo ng wika upang mas maging epektibo ang pagtuturo at mas mapaintindi ng mga mag-aaral ang mga konsepto.

Acknowledgments

Ang tagumpay ng papel na ito ay hindi magiging posible kung hindi dahil sa pakikiisa at tulong ng napakaraming tao. Ang kanilang mga kontribusyon ay taos-puso kong pinapasalamat at kinikilala.

Lubos akong nagpapasalamat sa **Panginoong Diyos** sa patuloy na paggabay, biyaya, at lakas na ipinagkaloob niya sa akin sa buong proseso ng aking pananaliksik.

Nais kong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa aking pamilya na walang sawang sumusuporta, nag-aalaga, at nagbigay ng inspirasyon sa akin. Ang inyong pag-unawa at pagtitiwala ang nagbigay sa akin ng lakas na harapin ang mga hamon na aking kinaharap sa aking pananaliksik at mapagtagumapayan nito.

Sa aking tagapayo o ang aking *thesis adviser* (Dr. Freddielyn B. Pontemayor), nagpapasalamat ako ng buong puso dahil sa iyong gabay at pagbibigay ng mga tamang direksyon sa buong proseso ng pananaliksik.

Sa mga panel member (Dr. Marbeth Aringay at Dr. Estrella Dacillo) sa inyong pangunguna, gabay, at suporta bilang aking tagapakinig, ako ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagbibigay ng oras, talento, at kaalaman upang matiyak na ang aking pananaliksik ay lubos at maayos na maisagawa.

Sa aking naging *statistician* (Dr. Jenyliza T. Uchang), maraming salamat po sa pagtanggap na maging tagagabay batay sa mga datos na nakuha sa pananaliksik.

Sa lahat ng mga kalahok sa pananaliksik na ito mula sa pagbigay ng pahintulot upang maisagawa ang pananaliksik, sa buong puwesang bumubuo ng Mataas na Paaralan ng Tongantongan, mula sa mga guro hanggang sa mag-aaral lubos akong nagpapasalamat sa inyong mainit na pagtanggap sa akin sa inyong paaralan upang isagawa ang pananaliksik.

Complicance with Ethical Standards

Ang pag-aaral na ito ay sinisiguro na nasunod ang mga pamantayan at panuntunan upang matagumpayang maisagawa ang pananaliksik. Ang mananaliksik ay nagbigay ng *informed consent at data privacy consent* sa mga kalahok upang mabasa at mapag-aralan bago lagdaan ang panuntunan sa isinagawang pag-aaral. Sinisigurong mapoprotektahan sila sa anumang sensitibong impormasyon na kalakip sa isinagawang pag-aaral at magbibigay kamalayan sa kanila na tanging sa pananaliksik lamang ang layunin ng kanilang pakikilahok at sila ay may karapatang iurong ang pakikilahok sa pag-aaral. Sa pag-aaral na ito binigyang-diin ang pagiging konpedensiyal ng katauhan ng kalahok at mga datos na nakalap at tanging layunin lamang nitong magamit sa pag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay dumaan sa Institutional Research Ethics Committee (IERC) ng pamantayan upang masigurong nasunod lahat ng panuntunan at walang karapatan ng

sinuman ang naapakan. Isinailalim ang pananaliksik na ito sa *plagiarism checker* upang masiguro ang pagiging orihinalidad nito.

REFERENCES

- Benito, JJ L. (2023). *Kahandaan ng Guro sa Pagtuturo ng Asignaturang Filipino sa Antas Sekondarya*. Global Scientific Journals. GSJ:Volume 11, Issue 2, ISSN 2320-9186.
- Belvez, P. M. (1977) *Ang Sining at Agham sa Pagtuturo*. Rex Bookstore, Inc. ISBN 971-23-2999-2. 856 Nicanor Reyes Street., Manila Philippines.
<https://tinyurl.com/m87yac2u>
- Casinillo, L. at Guarte, J. (2018). *Evaluating the Effectiveness of Teaching Strategies: The Case of a National Vocational School in Hilongos, Leyte*. Nakuha noong ika-14 ng Marso 2023 mula sa
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3804151
- De La Fuente, JK (2020) *Number of Senior High School (SHS) Teachers by Teaching Assignment Not in Area of Specialization*. Professional Learning Online Community of Teachers and For Teachers. Nakuha noong ika-22 ng Marso 2024 mula sa <https://www.teacherph.com/teaching-assignment-specialization/>
- Du Plessis, A. E., Carroll, A., & Gillies, R. M. (2017). *The meaning of out-of-field teaching for educational leadership*. International Journal of Leadership in Education, 20(1), 87–112. Nakuha noong ika-12 ng Marso 2023 mula sa <https://doi.org/10.1080/13603124.2014.962618>
- Garcia, J. (2021). *Pagtuturo ng Wika at Panitikang Filipino sa Panahon ng Pandemya*. Nakuha noong ika-24 ng Marso 2024 mula sa
https://www.researchgate.net/publication/356831847_Pagtuturo_ng_Wika_at_Panitikang_Pilipino_sa_Panahon_ng_Pandemya
- Hartin, T. (2023) *Spearman's Correlation Coefficient*. Cambridge Pre-U Mathematical – Short Course: Practice & Study Guide. Nakuha mula sa
<https://study.com/academy/lesson/spearman-s-rank-correlation-coefficient.html>
- Hobbs, L. (2015). *Too many teachers teaching outside their area of expertise*. The Conversation, 13. Nakuha noong ika-1 ng Abril 2023 mula sa
<https://tinyurl.com/yckmdvs7>
- Kola, A. J., & Sunday, O. S. (2015). *A Review of Teacher Self-Efficacy, Pedagogical Content Knowledge (PCK) and Out-of-Field Teaching: Focussing on Nigerian Teachers*. International Journal of Elementary Education. Nakuha noong ika-12 ng Marso 2023 mula sa <https://doi.org/10.11648/j.ijeeedu.20150403.1>
- Pacana, N. M. S. (2019). *Out-of-Field Social Studies Teaching through Sustainable Culture-Based Pedagogy: A Filipino Perspective*. Nakuha noong ika-14 ng Marso 2023 mula sa <https://eric.ed.gov/?id=EJ1239341>
- Perry, T. (2023). *6 Ways Graduate Programs Can Help Your Career*. Azusa Pacific University 901 E. Alost Avenue Azusa, CA 91702.
<https://www.apu.edu/articles/6-ways-graduate-programs-can-help-your-career/>
- Rebucas, E. M., & Dizon, D. M. (2018). *Teaching Outside Science Specialism: Plight of Public-School Science Major Teachers in Montevista District*. International

Journal of Science and Research, 9(2), 2319–7064.

<https://tinyurl.com/88p3hksb>

Shah, S. & Udgaonkar, U. (2018) *Influence of Gender and Age of Teachers on Teaching: Students Perspective*. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences ISSN: 2319-7706 Volume 7.

Staver, J. R. (1986) *The Constructivist Epistemology of Jean Piaget: Its Philosophical Roots and Relevance to Science Teaching and Learning*. ED278563.
<https://eric.ed.gov/?id=ED278563>